

YAPONIYA MUSIQA MADANIYATINING PAYDO BO'LISH TARIXI

¹Xalilova Maxfuza Maxamadjonovna, ²Shukurova Nigina Nasrullo qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti San'atshunoslik fakulteti musiqa ta'limi kafedrası katta o'qituvchisi, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti San'atshunoslik fakulteti musiqa ta'limi yo'nalishi 3- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17446256>

Annotatsiya. *Yaponiya musiqa madaniyatining paydo bo'lish tarixi haqida chuqur bayon qilingan. Ushbu maqolada qadimgi Yaponiya musiqa madaniyatining shakllanishi, asosiy janrlari va musiqa asboblari haqida so'z yuritiladi. Tadqiqot davomida ushbu ikki davlat musiqasining o'zaro o'xshash va farqli jihatlari ham tahlil qilinadi. Yaponiya musiqasi tarixini o'rganish, ularning jamiyatdagi o'rni va bugungi kungacha yetib kelgan ta'sirini aniqlashdan iborat.*

Kalit so'zlar: *Yaponiya, madaniyat, musiqa, teatr, ohang, rudasi, oltingugurt, marganets, qo'rg'oshinruх, misrudalari, neft, xromit, oltin, kumush, pirit, kaolin, talk, simob.*

Аннотация. *В данной статье работе подробно рассматривается история возникновения японской музыкальной культуры. В ней рассматривается формирование древнеяпонской музыкальной культуры, её основные жанры и музыкальные инструменты. В ходе исследования также анализируются сходства и различия между музыкой этих двух стран. Изучение истории японской музыки направлено на определение её места в обществе и влияния, дошедшего до нас.*

Ключевые слова: *Япония, культура, музыка, театр, мелодия, руда, сера, марганец, свинец, цинк, медные руды, нефть, хромит, золото, серебро, пирит, каолин, тальк, ртуть.*

Abstract. *An in-depth account of the history of the emergence of Japanese musical culture.*

This coursework discusses the formation of ancient Japanese musical culture, its main genres and musical instruments. During the study, the similarities and differences between the music of these two countries are also analyzed. The aim of studying the history of Japanese music is to determine their place in society and the influence that has reached us to this day.

Keywords: *Japan, culture, music, theater, melody, ore, sulfur, manganese, lead, zinc, copper ores, oil, chromite, gold, silver, pyrite, kaolin, talc, mercury.*

Musiqa insoniyat madaniyatining eng qadimiy va muhim ko'rinishlaridan biridir. Har bir xalqning musiqasi uning madaniyati, diniy e'tiqodi va hayot tarzi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Qadimgi Sharq xalqlari, xususan, Yaponiya musiqasi, o'zining noyob an'analari, falsafiy mazmuni va o'ziga xos ohanglari bilan ajralib turadi.

Yaponiya (yaponcha: 日本 Nippon, Nihon) – Sharqiy Osiyoning Tinch okean sohilidan sharqda, kun chiqish tomondagi orollarda joylashgan davlat. Yaponiya hududida 6,8 mingga yaqin orolbo'lib, shimoli-sharqdan janubi-g'arbga qariyb 9.13 ming km²ga cho'zilgan; Yaponiyaning eng yirik 4 ta orollari: Xokkaydo, Xonsyu, Sikoku va Kyusyu. Yaponiyaning

tabiiy boyliklari deyarli juda kam. Davlatning atrofini Tinch okean o‘rab turganligi tufayli mamlakatning tuprog‘ida yod moddasiyetarlicha hisoblanadi. Shimolidan Oxota dengizi, sharq va janubi-sharqdan Tinch okean, g‘arbdan Yapon va Sharqiy Xitoy dengizlari bilan o‘ralgan. Maydoni - 377,8 ming km². Aholisi -126 mln. kishi (2021). Poytaxti – T okio shahri. Yaponiya ma‘muriy jihatdan 47 prefekturagabo‘linadi. Yaponiya – konstitutsiyaviy monarxiya. Amaldagi hokimiyat 1947-yil 3-mayda kuchga kirgan (keyinchalik tuzatishlar kiritilgan). Davlat boshlig‘i – imperator (1989-yildan Akihito). Konstitutsiyaning 1-moddasiga ko‘ra, u „davlat va xalq birligi ramzi“dir . Imperator oilasininga‘zolari imperatorlik taxti uchun merosxo‘r hisoblanadi. Konstitutsiyaga muvofiq, imperator mustaqil hokimiyatga ega emas. Imperatorning davlat ishlariga aloqador bo‘lgan har qanday faoliyati Vazirlar mahkamasi maslahati va ma‘ qullashi bilan amalga oshiriladi. Qonun chiqaruvchi oliy hokimiyatni 2 palatali parlament (Vakillar palatasi va Maslahatchilar palatasi), ijroiya hokimiyatni Bosh vazir boshchiligidagi hukumat (Vazirlar mahkamasi) amalga oshiradi. Yaponiya mo‘tadil, subtropik va tropik mintaqalarda joylashgan. Qirg‘oq chizig‘ining umumiy uzunligi —30 ming km ga yaqin. Xonsyu orolining janubiy sohili, Shikoku va Kyushu orollarining qirg‘oqlarida qo‘ltiq ko‘p; bu yerda murakkab qirg‘oq chizig‘iga ega bo‘lgan Ichki Yapon dengiz joylashgan. Ryukyuning janubiy orollari marjon riflari bilan o‘ralgan. Yaponiya hududining 3/4 qismi qir va tog‘lardan iborat; pasttekisliklar sohil bo‘ylab ayrim qismlarda joylashgan. Hokkaydo oroldagi tog‘ tizmalarining ba‘zi cho‘qqilari 2000 m dan oshadi (Asahi cho‘qqisi – 2290 m). Honshu orolning shimoliy qismida 3 ta bo‘ylama tog‘ tizmalari bo‘lib, ular vodiy va soyliklar bilan bo‘lingan; orolda bir qancha vulqon, jumladan, Yaponiyadagi eng baland vulqon – Fudziyama (bal. 3776 m) qad ko‘targan. Honshu orolning markaziy qismidagi tizmalarining cho‘qqilari alp relyeflari va yilning ko‘p qismida qor bilan qoplanib turadi. Shikou orolning eng baland joyi 1981 m (Ishizuchi cho‘qqisi), Kyushu orolniki 1788 m (Kuju vulqoni). Yaponiya hududi kuchli seysmik zonada joylashgan (1855, 1891, 1897, 1923, 1995-yillarda Tabiatifalokatli zilzilalar bo‘lgan). Yaponiyadagi 150 vulqondan 40 tachi so‘nmagan. Vulqonirayonlarda mineral va termal buloqlar ko‘p. 26 mingdan ortiq issiq suv manbalari bor . Foydali qazilmalardan ko‘mir , gaz, temir rudasi, oltingugurt, marganets, qo‘rg‘oshin, mis, rudalari, neft, xromit, oltin, kumush, pirit, kaolin, talk va simob konlari mavjud Yaponiya (yaponcha: 日本 Nippon, Nihon) – Sharqi Osiyoning Tinch okean sohilidan sharqda, kun chiqish tomondagi orollarda joylashgan davlat. Yaponiya hududida 6,8 mingga yaqin orol bo‘lib, shimoli-sharqdan janubi-g‘arbgacha qariyb 9.13 ming km²ga cho‘zilgan; Yaponiyaning eng yirik 4 ta orollari: Hokkaydo, Xonsyu, Sikoku va Kyusyu. Yaponiyaning tabiiy boyliklari deyarli juda kam. Davlatning atrofini Tinch okean o‘rab turganligi tufayli mamlakatning tuprog‘ida yod moddasiyetarlicha hisoblanadi. Shimolidan Oxota dengizi, sharq va janubi-sharqdan Tinch okean, g‘arbdan Yapon va Sharqiy Xitoy dengizlari bilan o‘ralgan. Maydoni - 377,8 ming km². Aholisi -126 mln. kishi (2021). Poytaxti – T okio shahri. Yaponiya ma‘muriy jihatdan 47 prefekturagabo‘linadi. Yaponiya – konstitutsiyaviy monarxiya. Amaldagi hokimiyat 1947-yil 3-mayda kuchga kirgan (keyinchalik tuzatishlar kiritilgan). Davlat boshlig‘i – imperator (1989-yildan Akihito). Konstitutsiyaning 1-moddasiga ko‘ra, u „davlat va xalq birligi ramzi“dir . Imperator oilasininga‘zolari imperatorlik taxti uchun merosxo‘r hisoblanadi. Konstitutsiyaga muvofiq, imperator mustaqil hokimiyatga ega emas. Imperatorning davlat ishlariga aloqador bo‘lgan har qanday faoliyati Vazirlar mahkamasi maslahati va ma‘ qullashi bilan amalga oshiriladi. Qonun chiqaruvchi oliy hokimiyatni 2 palatali

parlament (Vakillar palatasi va Maslahatchilar palatasi), ijroiya-hokimiyatni Bosh vazir boshchiligidagi hukumat (Vazirlar mahkamasi) amalga oshiradi. Yaponiya mo‘tadil, subtropik va tropik mintaqalarda joylashgan. Qirg‘oq chizig‘ining umumiy uzunligi —30 ming km ga yaqin. Xonsyu orolining janubiy sohili, Shikoku va Kyushu orollarining qirg‘oqlarida qo‘ltiq ko‘p; bu yerda murakkab qirg‘oq chizig‘iga ega bo‘lgan Ichki Yapon dengizi joylashgan. Ryukyuning janubiy orollari marjon riflari bilan o‘ralgan. Yaponiya hududining 3/4 qismi qir va tog‘lardan iborat; pasttekisliklar sohil bo‘ylab ayrimqismlarda joylashgan. Hokkaydo oroldagi tog‘tizmalarining ba‘zi cho‘qqilari 2000 m dan oshadi (Asahi cho‘qqisi – 2290 m). Honshu orolning shimoliy qismida 3 ta bo‘ylama tog‘ tizmalari bo‘lib, ular vodiy va soyliklar bilan bo‘lingan; orolda bir qancha vulqon, jumladan, Yaponiyadagi eng baland vulqon – Fudziyama (bal. 3776 m) qad ko‘targan. Honshu orolning markaziy qismidagi tizmalarining cho‘qqilari alp relyeflari va yilning ko‘p qismida qor bilan qoplanib turadi. Shikoku orolning eng baland joyi 1981 m (Ishizuchi cho‘qqisi), Kyushu orolniki 1788 m (Kuju vulqoni). Yaponiya hududi kuchli seysmik zonada joylashgan (1855, 1891, 1897, 1923, 1995-yillarda Tabiatifalokatli zilzilalar bo‘lgan). Yaponiyadagi 150 vulqondan 40 tachasi so‘nmagan. Vulqonirayonlarda mineral va termal buloqlar ko‘p. 26 mingdan ortiq issiq suv manbalari bor. Foydali qazilmalardan ko‘mir, gaz, temir rudasi, oltingugurt, marganets, qo‘rg‘oshinrux, mis rudalari, neft, xromit, oltin, kumush, pirit, kaolin, talk va simob konlari mavjud. Yaponiya san‘atining qadimiy yodgorliklari jomon madaniyati davri (miloddan avvalgi 8—1-mingyilliklar o‘rtalari)ga mansub. Miloddan avvalgi 1-asrda tayyorlangan bronza buyumlar, sopol idishnamunalari saqlangan. 6-asrda buddizm tarqalishi munosabati bilan ibodatxonalar yaratildi va ular budda dinidagi mashhur personajlar tasvirlangan haykalchalar bilan bezatilgan (Nara shahridagi Xoryudzi, Yakusidzi monastirlaridagi haykallar). Ilk o‘rta asrlarda rang-tasvir va haykaltaroshlikda portret janri shuningdek, teatr niqoblari san‘ati rivojlandi. Yaponiya rang-tasviri buddizm hamda Xitoy san‘ati ta‘sirida taraqqiy etdi. 11—12-asrlarda o‘ziga xos milliy xususiyatlarga ega bo‘lgan. Bu davrda Fujivara T akayoshi, Fujivara Nobuzane va Toba Sojo kabi rassomlar mashhur bo‘ldilar. 12—13-asrlar rang-tasviridagi portretlar oddiyligi va ifodaliligi bilan ajralib turagan (Fujivara Takanobuning „Minamoto Yoritoma portreti“). 14—15-asrlarda budda sektasining dzen maktablarida tush rang-tasviri rivoj topgan Josetsu, Shubun, Toyokuni Oda (Sessyu taxallusi bilan mashhur) manzaralari. 15-asrda dunyoviy professional rang-tasvir shakllandi. Kano maktabi (asoschisi Kano Masanobu) va Tosa maktabi (asoschisi Tosa Matsunobu) asarlarida xitoy mumtoz rang-tasviri o‘z aksini topdi. 15—17-asrlarda bezak yozuvi san‘ati yuqori darajaga erishdi (Sotatsu Tavaraya, Ogata Korin). Bu davrda choy tarqalishi munosabati bilan kulollik va chinnibuyumlar tayyorlash avj oldi. 17-asr boshlarida yog‘ochga rangli gravyura ishlash san‘ati —ukiyyoe yapon san‘atining yetakchi turiga aylandi (Moronobu Hishikava, Harinobu Suzuki, Utamaro Kitagava, Hokusai Katsushika, Hiroshige Ando kabi ustalar). 17—19-asrlarda miniatyura haykaltaroshligining o‘ziga xos turi hamda kiyimlar uchun tugmailgak bezaklar yasash rivojlandi. Yapon amaliy bezak san‘ati (kashtado‘zlik, mato to‘qish, loklangan buyumlar tayyorlash, to‘rtasviriy san‘ati to‘qish) buyumlari katga mahorat bilan tayyorlangan. 19-asr oxirlaridan Yevropa san‘ati ta‘siridamoybo‘yoq rang-tasvir — „yoga“ rivojlana boshladi (Asai Chu, Kuroda Seyki va boshqalar). Busohalagi rassomlar ijodida impressionizm, fovizm ta‘sirini yaqqol ko‘zga tashlanadi (Umexara Ryudzaburo, Yasun Sotaro.). 20-asr 1-yarmida abstrakt san‘at, ekspressionizm, syurrealizm ta‘sir sezilgan. „Nihonga“ rang-tasvir ustalari Tamioka Tamesse, Yokoyama Takyon, Takuechi Seyho kabilar milliy san‘at analar ruhida asarlar yaratdilar.

1920—30 yillarda Okamoto T oki, Otsuki Genji, Yorimoto Shirin, Yanase Masamu, Suzuki Kenji kabi rassomlar samarali ijod qildilar . Ikkinchijahon urushidan keyin rassomlar ijodidan ijtimoiy muammolar keng o‘rin oldi; ko‘p asarlar Hiroshima va Nagasakidagi atom bombasidan halok bo‘lganlar fojiasiga bag‘ishlandi (Maruki Iriwa Toshiko, Mita Genjiro, Sakurai Makoto, Fukuda Shinsey , Ono Tadashige, Ueno Makoto). Zamonaviy yapon tasviriy san ‘atida grafika demokratik va ommaviy san ‘at turi sifatida mashhur . Taniqli rassom N. Hirayama ijodida Buyuk ipak yo‘li manzaralari muhim o‘rin tutadi. Tasviriy san ‘atda turli oqim va yo‘nalishlarning ko‘pligi ko‘zga tashlanib turadi. Musiqasi qadimiy an ‘analarga boy bo‘lib, o‘z taraqqiyoti jarayonida xitoy va koreys, hind va Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari xalqlari musiqa madaniyati ta’ sirida boyigan; u mehnat, turmush, diniy marosimlar bilan bog‘langan. Qo‘shiqlar bir ovozli bo‘lgan. Musiqiy cholg‘u asboblari xilma-xil: chertib chalinadigan – shamisen (lyutnya), koto (13 torli sitra); puflama –nokan, shakuhachi (fleytalar), soo (lab organi), hichiriki (goboy turi); zarbli – tayko, kotsuzumi, otsuzumi (barabanlar), shoko (gong). Professional musiqa diniy harakatlar va teatr bilan bog‘liq bo‘lgan; uning sarchashmalari 6—7-asrlarga borib taqaladi. 14-asrda teatrning noodatiy san’ati (qo‘shiq, raqs, cholg‘u asboblari jo‘rligida ijro etiladigan deklamatsiya), 16— 17-asrlarda dzyoruriqo‘g‘irchoq teatri musiqasi va kabuki (mumtoz yapon teatri turlaridan biri) musiqasi shakllangan. Yaponiyada musiqa san’atini rivojlantirishda Musiqa tadqiqotlari instituti (1879-yil tashkil etilgan, 1886-yildan T okio musiqa maktabi) muhim rol o‘ynagan. 1897-yil yapon simfonik orkestrining birinchi konserti bo‘lib o‘tgan. Yevropada musiqa ta’limini olgan Yamada Kosaku, Nobutoki Kiyoshi, Kiyose Yasuji, Matsudayra Yoritsune kabi kompozitorlar kompozitorlarning yangi federatsiyasi (1930-yildan Yaponiya zamonaviy musiqa uyushmasi)ni tuzdilar . O‘z ijodlarida milliy an ‘analarga suyangan holda, Yevropaning kompozitsion usullariga ham murojaat etdilar . 1960—80 yillarda Mamiya Mitio va Akutagava Yasusi kabi kompozitorlar folklor va yapon mumtoz musiqasidan keng foydatandilar . 1940-yillarning oxiridan Seki Akiko rahbarligida antiimperialistik xarakterdagi „Yaponiyaning kuylovchi ovozlari“ ommaviy xor harakati keng yoyildi. 1950-yillarning oxiridan avangardizm ta’ siri ko‘zga tashlana boshladi, eksperimental musiqa turlari tarqalgan. Hozirgi davrda ommaviy va mumtoz musiqa bilan birga milliy musiqa turlari yoyilgan. Folklor musiqasini yig‘ish, o‘rganish va tarqatishga alohida e’tibor beriladi. 1970-yillarda karaoke (bo‘shorkestr) havaskorlar ijrochiligi paydo bo‘lib, u aholi orasida juda ommalashgan. Kompozitorlardan Noda T eruyaki, Hachimura Yoshio, Ikebe Shinitiro, ijrochi dirijyorlardan Abe Komei, Masashi Ueda, Musiqasi Vatanabe Akeo, Ivaki Hiroyuki, Moro T akashi, pianinochi T anaka Keyko, skripkachi Kubo Yokomashhur . Yaponiyada 20 dan ortiq simfonik orkestr , kamer cholg‘u ansambli, xor jamoalari vaboshqalar bor . T okioda Davlat musiqa akademiyasi (1887-yildan), 20-asr musiqasi instituti (1957-yildan), Milliy nafis san ‘at va musiqa universiteti, Toxo oliy musiqa maktabi faoliyat ko‘radir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Vasilev, V. P. Xitoy antologiyasining uchinchi nashri haqida eslatmalar: Shijing tarjimasi va talqini / V. P. Vasilev. - Sankt-Peterburg. , 1882 yil.
2. Kabalevskiy, D. B. Erkin Xitoy musiqasi / D. B. Kabalevskiy // Sovet musiqasi. - 1952. - 5-son.
3. Liu Ji. Xitoyda sovet qo‘shig‘i / Liu Ji // Sovet musiqasi. - 1951. - 1-son.

4. Serova, S. A. Pekin musiqali dramasi: ser. XIX-XX asrning 40-yillari / S. A. Serova. - M .: Nauka, 1970. - 295 b.
5. Chjou Yang. Xitoy operasining rivojlanish yo'llari / Chjou Yang // Sovet musiqasi. - 1953. - No 7. - B. 67-72.
6. Chjao Feng. Qo'shiq - Xitoy xalqi qalbining ovozi / Chjao Feng // Sovet musiqasi. - 1949. - 11-son.
7. Chulaki, M. I. Yangi Xitoyda / M. I. Chulaki // Sovet musiqasi. - 1953. - 6-son.
8. Shneerson, G. M. Xitoy musiqa madaniyati / G. M. Shneerson; so'zboshi D. Kabalevskiy. — M .: Muzgiz, 1952. — 251 b.
9. Vinogradova, E. V. Xitoy musiqasi // Musiqiy ensiklopediya: 6 jildda / E. V. Vinogradova, A. N. Jeloxovtsev. - M .: Sovet Entsiklopediyasi, 1973-1982. - T. 2: Gondol - Korsov. - 958 stb.
10. Vasilchenko E.V. Qin haqida musiqa yaratish va uning Xitoy madaniyatidagi o'rni. Shanba kuni. Osiyo va Afrika mamlakatlari musiqiy an'analari. M. 1986 yil.
11. Zavadskaya E.V. Zamonaviy G'arb dunyosida Sharq madaniyati. M. Fan. 1977 yil.
12. Liang Mingyue. Milliard musiqa. Xitoy musiqa madaniyatiga kirish. NY. 1985 yil.